

DIALOG VA MONOLOG YARATISHDA IJODKORNING O'ZIGA XOSLIGI

Gulchehra Imomova

QarshiDU. Filologiya fanlari doktori

Annotatsiya: O'zbek adabiy tili badiiy mukammallikka, milliy xarakterlar yaratishdagi o'ziga xoslikka osonlikcha erishgani yo'q. U birlamchi klassik o'zbek adabiy tili va xalq jonli so'zlashuv tili zaminida vujudga keldi. Badiiy asar tili shakl va mazmunning mosligini talab qiladi, individuallashtirish qonunlariga bo'ysunadi, shuningdek, o'zining badiiy estetik sifati bilan adabiy til va jonli so'zlashuv tilining barcha ko'rinishlarini qamrab oladi.

Badiiy nutq insoniy taqdirilar mazmunini, davrning haqqoniy kartinasini yoritib beruvchi nurdir. Bu nurning zarrachalarida qiyofalarning qirralari, odamlarning ruhiyatlari, vaziyat, holat, joy, muhit va tabiat tasviri bilan qo'shib jilolanadi. Shu nur — badiiy nutq asarda ravshan bo'lmasa, yozuvchi o'z maqsadiga erisha olmaydi.

Makur maqolada badiiy nutqning ifodasi bo'lgan dialog va monologdan yozuvchi Odil Yoqubovning foydalanish mahoratini tadqiq etdik.

Kalit so'zlar: Dialog, monolog, polifonik nutq, portret, detal, roman, muallif nutqi, ruhiy iztirob, munozara

Аннотация: узбекский литературный язык нелегко достиг художественного совершенства, самобытности в создании национальных характеров. Он возник на основе первичного классического узбекского литературного языка и народного живого разговорного языка. Язык художественного произведения требует согласованности формы и содержания, подчиняется законам индивидуализации, а также своим художественно-эстетическим качеством охватывает все проявления литературного языка и живого разговорного языка. Художественная речь-это свет, освещающий содержание человеческих судеб, правдивую картину эпохи. В частицах этого света отполированы края образов, психики людей в сочетании с изображением ситуации, состояния, места, окружающей среды и природы. Этот свет-когда художественная речь не ясна в произведении, писатель не может достичь своей цели. Макур в статье мы исследовали умение писателя Адиля Якубова использовать диалог и монолог, являющиеся выражением художественной речи.

Ключевые слова: диалог, монолог, полифоническая речь, портрет, деталь, роман, авторская речь, душевные терзания, обсуждение

Annotation: the Uzbek literary language has not easily achieved artistic perfection, originality in creating national characters. It arose on the ground of the primary classical Uzbek literary language and the folk living colloquial language. The language of a work of art requires the compatibility of form and content, is subject to the laws of individualization, and also covers all manifestations of a literary language and a lively colloquial language with its artistic aesthetic quality. Artistic speech is a light that illuminates the content of human destinies, the true cartoon of the era. In the particles of this light, the edges of the images are polished, combined with the images of people's psyche, situation, state, Place, environment and nature. If this light — artistic speech is not obvious in the work, the writer will not achieve his goal. In the article Makur we studied the skill of the use of writer Odil Yakubov from dialogue and monologue, which is an expression of artistic speech.

Keywords: dialogue, monologue, polyphonic speech, portrait, detail, novel, author's speech, mental anguish, discussion

Biz dialog va monolog atamalariga ta'rif berishni ortiqcha deb hisoblaymiz. Chunki badiiy ta'rif Izzat Sultonning "Adabiyot nazariyasi" [1:408], To'xta Boboyevning "Adabiyotshunoslikka kirish kursi bo'yicha o'quv-metodik qo'llanma"si [2:287], D.Quronov,Z.Mamajonova,M.Sheraliyevaning "Adabiyotshunoslik lug'ati.", [3:272] H.Umurovning "Adabiyot nazariyasi" [4:252] singari bir qator ilmiy asarlarida berilgan.

O'zbek mumtoz adabiyotidagi munozara janri ham dialog shakllariga kiradi. Bu bilan aytmoqchimizki, dialog bizning adabiyotimizga xalq og'zaki ijodi shakllanganidan boshlaboq kirib kelgan.

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asaridagi "Qish bilan yoz tortishuvi", Yusuf xos Hojibning "Qutadg'u bilig" hamda Ahmad Yugnakiyning "Hibbatul haqoyiq" asarlaridagi axloq va odob, saxovat va baxillik, o'lik va tiriklikning almashinishi singari bahsli, tortishuvli fikrlar bayonida ham munozaraning o'sha davrlar badiiy ijodidagi o'rnini sezish mumkin.

Keyingi asrlarda Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" (XV asr), Nishotiyning "Husn va Dil", "Munozarai Murg'on" (XVIII asr), Gulxaniyning "Zarbulmasal" (XIX asr) asarlari munozara janri tipida yaratilgan. Qarang. [5:119]

Demak, har bir davrning yozuvchi va shoirlari o'z asarlarini o'qimishli va jo'shqin qilish uchun qahramonlarining ruhiyatini munozaralarda, bahslarda, o'zaro tortishuvli suhbatlarda ochib ko'rsatadi.

Yozuvchi Odil Yoqubov "Ulug'bek xazinasini" romanining bosh qahramonlari

qilib real kishilarni qo'yarkan, xilma-xil xarakterlar to'qnashuvida dialogdan umumli foydalanadi.

Ma'lumki, adabiy tip davr hodisasi, ayni chog'da, xarakter hamdir. Inson xarakterining rang-barangligi uning nutqida, so'zlash tarzida yaqqol aks etadi.

“Ulug'bek xazinasi” romanida til xarakterga, xarakter tilga o'tadi. Bu qonun dialoqlarda, personajlarning o'zaro tortishuvlarida aniq ko'rinadi.

Jaholat bag'rida yorqin yulduz bo'lib porlagan Ulug'bek hayotining so'nggi damlari, uning nodir ilm xazinalaridan, bitgan asarlari-yu, suyakli shogirdlaridan, nurziyo rasadxonasi-yu, ona vatanidan benasib bo'lish arafasida o'g'li bilan qilgan dialogiga diqqat qiling.

“...Menga hech narsa kerak emas. Bu toj-u taxt, saltanat, shon-shuhrat — bari o'zingga buyurg'ay! Otangga yolg'iz rasadxonasini in'om etsang bas! Bir burda non, bir qumg'on sovuq suv bo'lsa yetar. Azmim - qolgan umrimni “Ziji Ko'ragoniy”ni tugatib, mutolaa bilan kun kechirmoqdir!..

Shahzoda keskin burilib qaradi. Siyrak muylovining uchlari dikkayib, lablari titrab:

—Tag'in rasadxona! Tag'in “Ziji Ko'ragoniy”, —dedi burilib. — Mudarris dastorini o'ragan barcha murtadlarni qanotingiz ostiga olib, din peshvolarini oyog'osti qilmishsiz. Bul uchun haq taoloning qahriga, payg'ambar alayhissalomning qarg'ishiga uchrab toj-u taxtdan, saltanatdan ayrilmishsiz. Ammo istig'for aytmoqni tilamay, tavba-tazarru qilmoqni istamay, tag'in rasadxonani o'ylaydursiz!” [7:111].

Ota bilan farzand o'rtasidagi ma'naviy olishuv bu. Biz bu olishuvdan kichkina parcha keltirdik, xolos. Ular o'rtasidagi dialog ikki xil xarakterning ichki mohiyatini yaqqol ko'rsatadi. Ulug'bek bilan Abdullatif ota-bola emasdek, balki bir-biriga zid ikki olamdek. Bu dialogda ilm bilan jaholat kurashayotgandek tuyuladi. Ulug'bek ota sifatida farzandiga achinadi, kuyinadi. O'g'li din peshvolarining qo'lida bir o'yinchoq bo'lib qolishini oldindan his qiladi va farzandiga otalik mehri jo'shib, nasihat qilmoqchi bo'ladi.

Farzand tushunishni xohlamaydi.

Amir Temur nabirasi, butun umri e'zozda o'tgan mamlakat podshosi, buyuk alloma Ulug'bek (“bir burda non, bir qumg'on sovuq suvga”) qolgan umrini ilmga, asarlarini tugatishga bag'ishlamoqchi bo'lganida, nobakor o'g'il otasining olijanob niyatini masxara qiladi.

Ota ilm-fandan, noyob xazinadan so'z ochsa, ochko'z farzand Amir Temur tillalari yashiringan joyni so'raydi.

Dialogning davomida Ulug'bek obrazining yana boshqa tipik xususiyatlari

namoyon bo'ladi. Albatta, uning o'ziga xos otalik burchi, farzandiga aytmoqchi bo'lgan nasihatlari, ilm yo'lidagi zahmatkashligi yana individual tili orqali anglashiladi.

“... Ota so‘zin amri vojib, deb bilursenmi, yo‘qmi —ixtiyor senda. Va lekin so‘nggi nasihatimni eshit, xohla o‘z padaringni qatl et, xohla Movarounnahr sarhadidan haydab, darbadar qil — boz ixtiyor sandadur. Lekin yolg‘iz tilagim: ilm yo‘lida otang qilgan ishlarga, uning shogird va ustodlariga tegmagaysen. Tegsang... ota qarg‘ishiga uchrab toabad badnom bo‘lursen! ...Ota rozi — Xudo rozi, yodingda bo‘lsin: al qasosil minal haq! Hech bir yomonlik intiqomsiz qolmaydur! Senga aytadurg‘on boshqa so‘zim yo‘q! Chaqir yasovulingni!” [7 :114].

Dialog monologik nutqqa aylanib ketadi. Ulug‘bek o‘zi bilan o‘zi gaplashgandek, yuragini kemirayotgan zardali so‘zlarni to‘kib tashlaydi. Farzandiga amrimni, nasihatimni eshit, deb da‘vat etadi. Ayni vaqtda shahzodaning mavqeiga mos holda “boz ixtiyor sendadur”, deydi. Otaning o‘g‘liga dil so‘zini aytishdan boshqa ilinji qolmagan edi. Bu holat esa dialogda o‘z o‘rnida berilgan. Uning tilida “ota qarg‘ishiga uchrab toabad badnom bo‘lursen”, “ota rozi — Xudo rozi”, “hech bir yomonlik intiqomsiz qolmas” kabi aforizmlarning berilishi xarakterni tipiklashtiradi. Hech bir ota o‘z jigarbandi, farzandiga qarg‘ishni, yomonlikni ravo ko‘rmaydi. Lekin Abdullatif toifasidagi farzandlar o‘z otasining ilmini, ustozlari-yu shogirdlarini oyog‘osti qilar ekan, ularning qilmishlari intiqomsiz qolmasligi, ota bilan o‘g‘il o‘rtasidagi dialogda ta’sirli ifodalanadi.

O.Yoqubov “Ulug‘bek xazinasi” romanida real va tipiklashgan ota va o‘g‘il obrazining ruhiy holatlarini shundaygina ko‘rsatib qolmay, balki dialoglar vositasida, shiddatli tortishuvlarda ularning qalbini kitobxoniga yaqqol ochib ko‘rsatadi. Romandan olingan qaysi bir dialoglarning jumlasiga e’tibor qilmang, ular asar g‘oyasini ochishga, personajlarning xarakteridagi tipiklik xususiyatlarini to‘liq gavdalantirishga yordam beradi. Asarda dialoglarga juda ko‘p o‘rin berilgan, jumladan dialog to‘qima obrazlar ruhiyatini yoritishda ham kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Salohiddin zargarni oling. Uning kiyim-kechagi, boyligi, hatto harakatlari, so‘zlash tarzi zar, oltin bilan cheklangan.

“Nabiram ne degan edi? Tilagi ne edi uning? So‘zla, kampir! — dedi Salohiddin zargar, ovozi qaltirab. Kampir yengining uchi bilan ko‘zini artib:

— Nuridiydami, nabiram, —dedi o‘ksib, — musofir shoir Qalandar bilan go‘rimiz bir bo‘lsin degan edi...

“Musofir shoir, Qalandar bilan go‘rimiz bir bo‘lsin?! Yo rabbiy, bu kampir ne deydi?..”

Bo'sag'ada garangsib turgan Ali Qushchining xayolini Salohiddin zargarining:

— Shoir, Qalandar?! — degan xitobi bo'ldi. Hozirgina peshonasini mushtlab, go'daklarday nola chekib yotgan chol o'rnidan turib ketgan, ko'zlari chaq nab aylanasi qara, lekin chamasi hech kimni ko'rmas edi.

— Bu so'zni qaydan topding, kampir?! Men kim Salohiddin zargar, bo'stonimning guli, yolg'iz nabiram. Ko'zimning nuri, suyakli nabiramni ushal gado bilan birga yerga ko'mamenmi? Ne deb aljiray-sen, kampir [7:359].

Yozuvchi Salohiddin zargar obrazini kichik detallar orqali yorqin chizadi. Odatda, farzandi, nabirasi o'limi ustida kuyingan bobo oltin-javo hirlarni o'ylamasligi kerak. Lekin Salohiddin zargar u toifadagi bobolardan emas. Adib dialogda Salohiddin zargarining molparast, kishilarni mensimaydigan xarakteridan kelib chiqib, Shayx Ubaydullo Xo'ja Ahror bilan bo'lgan suhbatida ham uning nutqini individuallashtiradi.

Adibning bu uslubi, ya'ni qahramonlarining o'zaro to'qnashuvlari zamirida xarakter xususiyatlarining rango-rang ko'inishi "Diyonat" romanida ham ko'zga tashlanadi.

Agarda "Ulug'bek xazinasini" romanida ota-yu o'g'il munozarasi vositasida bosh qahramonlar fe'l-atvori yorqinlashsa, adibning keyingi "Diyonat" romanida tog'a-yu jiyani (aslida tutingan ota-yu bola...) o'rtasidagi ziddiyatli to'qnashuvlarda ham asosiy obrazlarning xarakterlari jilolanadi.

"Ulug'bek xazinasini"dagi kabi «Diyonat» romanida ham psixologizmning poetik vositalaridan biri bo'lgan dialog qahramonlarning ichki dunyosini ochish bilan birga asar syujeti va konfliktini rivojlantirishga ham turtki beradi.

"Diyonat" romani tashabbuskorlik, oshkoralik, shaxsiy kamtarlik kabi davrimizning dolzarb masalalari asosiga qurilgan. Eng muhimi, asar respublikamizda ro'y berayotgan muhim o'zgarishlar jarayonidan o'n-o'n besh yil avval yozilgan bo'lsa ham, o'rtaga qo'yilgan muammolar bugungi kun talablariga hamohangdir.

Hayot qiyinchiliklariga ko'p duch kelgan, o'z e'tiqodiga vafodor, zahmatkash inson Normurod Shomurodovda halol, diyonatli kishilarning tipik belgilari ko'zga tashlanadi. Atrofdagi kimsalardan fikrlash tarzi, vijdonini qiynagan nafrat tuyg'ularini ayamay to'kib solishi va ko'p hollarda ruhiy tushkunligi bilan ajralib turadi. Shomurodov domladagi bu xarakterli jihatlar jiyani Otaqo'zi bilan bo'lgan munozarada, ayniqsa, ko'zga tashlanadi.

— Bu-u, — dedi cho'zib, — meva-chevani tog'day uyib kepsan, odamlarning og'zini moylamoqchimisani?

Otaqo'zi zo'rma-zo'raki kulgan bo'ldi:

— Hamma moylab turganda bitta biz moylamasak...

Domla Shomurodov jiyaniga o'qrayib qaradi:

— Hamma deb kimni aytayapsan?" [7:16].

Bu qisqa dialogni tahlil qilishdan avval asar drammatizmini kuchaytirgan quyidagi dialogga murojaat qilamiz.

Otaqo'zi tog'asidan o'g'li Haydarning ilmiy ishi haqida so'raganida Shomurodov "Bu ishga meni aralastirma", deydi.

"— Bu ham prinsipiiallikka kiradimi?"

Normurod Shomurodov yalt etib qaradi. Uning chehrasidagi boyagi ranjish ifodasi ohista so'nib, kirtaygan ko'zlari birdan chaqchayib ketdi.

— Xa, prinsipiiallikka kiradi!..

— Prinsipiiallik! —dedi Otaqo'zi burilib. — Siz uchun... bu soxta prinsip turganda ... qarindosh-urug', yor-do'st, hech kim kerak emas sizga!

Domla Shomurodovning tuksiz yaltiroq boshi jigarrang tus oldi, yalpoq yuzida qo'nqayib turgan katta burnining uchi g'azab bilan yuqori ko'tarildi.

— Nega endi meni... qarigan chog'imda... sening o'g'lingni deb o'z vijdonimga qarshi ish tutar ekanman?" [7:170].

Tog'a-yu jiyanning bir-birini ayamay olishuvi kitobxonni hayajonlantiradi.

Dialog Otaqo'zining sovg'a-salom tariqasida olib kelgan meva-chevasidan boshlanadi. Shu yerda Shomurodov bilan Otaqo'zi sovg'a-salomni o'z ruhiy holatiga mos holda ikki xil tushunadi.

Biri — keksa professor "yoshini yashab, oshini oshab ko'p gapiradigan" bo'lib qolgan Normurod cholga tog'day uyilgan sovg'a-salomlar jiyani Otaqo'zining qing'ir ishlarini vaqtincha yashiruvchi niqob bo'lib ko'rinadi. Kechalari ko'zidan uyqu qochadi. Biri— keyingi avlod vakili Otaqo'zi sovg'a-salom bilan o'z tashvishlari, qishloq xo'jalik ishlarini bitkazib olishni ko'zlaydi. Go'yo "hamma bir-birini og'zini moylab turganda nega u moylamasin?" Uning nazdida hamma shunaqa, hatto tog'asi ham. Dialogda Shomurodov bilan Otaqo'zining sovg'a-salom haqidagi mulohazalari ayni paytda ularning fe'l-atvorini, qalb va ongini xarakterlaydi.

Dialog davomida tog'a-yu jiyani o'rtasidagi ziddiyat murakkablashib boradi. Normurod Shomurodovning nutqidagi xarakterli ko'rinishlar vijdoniga qarshi borolmaydigan, ilmni muqaddas nurli ziyo deb tushunadigan olimlar toifasidan ekanligini isbotlaydi, uning haq ekanligini bugungi kun ko'rsatib turibdi.

Mazkur to'qnashuvda ikki qahramon dilidagi iztirob, dard tiliga ko'chadi. Otaqo'zi tilida kaltafahmlik, o'zini tuta bilmaslik, shaxsiyatparastlik, qarindosh-urug'chilikni yuqori qo'yish, manmanlik, Shomurodov tilida esa dallollik, cho'rtkesarlik, prinsipiiallik xususiyatlari namoyon bo'ladi.

Romanda hayotiy munozaralarning syujet ichida mahorat bilan ochib berilishi Normurod Shomurodov obrazining rivojida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Shomurodov domlaning irodasi-yu, e'tiqodi kuchli. Juda og'ir yuklarni o'z yelkasida ko'targan inson. Lekin inson kamchiliksiz bo'lmaganidek (beayb parvardigor), Normurod cholda ham o'ylamasdan gapirish, oshiqcha qattiqqo'llik, ayniqsa, yostiqdoshini ranjitish kabi nuqsonlar bor.

“ — Hamma tentak, hamma egri, yolg'iz siz to'g'ri! Bunaqada o'lsak, o'ligimizni ko'madigan odam topilmas?..

Dahlizga kirgan domla shitob bilan o'girilib qaradi, ko'zlari yana boyagiday olakula bo'lib:

— Qo'rqma! — dedi. — Sen o'lsang, o'zim ko'maman. Men o'lsam, mayli! O'sha... xudbin qarindosh-urug'larimsiz o'ligim ko'chada qola bersin!» [7:18-19].

— Mayli, o'z bilganingizdan qolmang! Sizga...

— Bas, dedim senga! — Normurod Shomurodov cho'qmorday og'ir, qoramtir mushtini osmonga ko'tardi. — Tinch qo'lasanmi meni, yo'qmi? Hiqildog'imga keldi bu da'vo-yu dostonlaring! — deb qichqirdi u, qichqirdi-yu, qora mushtini boshi uzra ko'targancha joyida qotib qoldi.

Qo'lidan teshasi tushib ketgan aya bir nima demoqchi bo'lib tamshandi, lekin deyolmadi, pastakkina stuldan shilq etib sadarayhonlar ustiga ag'darilib tushdi...”[7.67-68].

Dialoglarning biri jiyanlari Haydarjonning nomzodlik ilmiy ishining himoyasidan oldin, ikkinchi suhbat esa himoyadan keyin bo'lib o'tadi. Gulsara aya eri bilan bo'lgan suhbatda musulmon ayollariga xos tortinchoqlik, ming andisha bilan qo'rqa-pisa so'zlaydi. Domla esa kampirini ayamaydi, bo'lib o'tgan voqealarga Gulsara aya aybdordek dag'dag'a qiladi, hatto mushtini ko'taradi. Mana shu nuqtada Shomurodov haq emas, bu uning xarakteridagi kamchilik. Farzand dog'i yetmaganidek, Normurod cholning navbatdagi qo'polligini aya ko'tarolmaydi, olamdan ko'z yumadi.

Otaqo'zining ma'naviy dunyosi, kishilarni mensimasligi, o'zboshimchaligi mexanizator yigit Naimjonning uyini tog'asiga olib berganida (albatta, bundan Shomurodov bexabar) va Naimjonning xotini hovli-joy uchun viloyat rahbarlariga arz qilganligi asar mojarolarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Viloyat kotibi Xolmurodovning “...ko'p bolali onani rozi qiling, rais” qabilidagi iltimosi Otaqo'zining izzat-nafsiga tegib ketadi va xotini bilan bo'lgan dialogik suhbatda “dardi”ni yoradi.

“...Ammo kim-kimning oldida bosh egishi kerak? Qaysi gunohlarim, qaysi yoziqlarim uchun bu beibo, shallaqi xotinning oyog'iga tiz cho'kishim kerak? Shu kolxozni deb yigirma yil chekkan azoblarim uchunmi” [7:197].

Mana sizga, Otaqo'zining afti basharasi! U shunchalik manmanlikka berilganki, ko'p bolali ona uning nazdida shallaqi bir xotin. Nutqiga e'tibor qiling-a: Otaqo'zi hovli egalarining noroziligini tilga olmaydi, aksincha, mehnatkash er-xotindan kechirim so'rashni o'ziga or biladi.

Tilshunos Georg fon Gabelets "...inson til bilan biron narsanigina ifodalab qolmasdan, u o'zini ham ifodalaydi" [6:18], degan edi.

Otaqo'zining butun o'zligi dialogik nutqidagi "...oldiga borib tiz cho'kmasam bo'lasmish..." yoki «...kim kimning oldida bosh egishi kerak...» jumllarida aniq ifodalanayapti.

Lekin hech kim unga ayolning oyog'iga tiz cho'k, bosh eg, deb topshiriq bergan emas. Bu so'zni u o'z xarakteridan kelib chiqib gapirayapti. Go'yoki, borib uzr so'rasa obro'yiga, yigirma yillik rais degan nomiga putur yetayotgandek kuyib-pishayapti.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, badiiy asarda tasvirlangan obrazlar tirik insonning o'zginasi. Yozuvchi inson hatti-harakatlarini, ruhiyatidagi fikr-kechinmalarni chuqur ochib beradi. Odil Yoqubovning asaridagi Otaqo'zi obrazi ruhiyatidagi g'alayonlar, tashvishli holatlar qat'iy chizilgan xarakter tushunchasiga zid keladi. Adib Otaqo'zidagi ojiz va kuchli tomonlarni qarama-qarshiliklararo tasvirlaydi. Uning dunyoqarashidagi o'zgarish tilida aks etib, individuallashgan tipik obraz darajasiga yetisha boradi.

Goho u o'z aybini sezganday ham bo'ladi. Xotini bilan bo'lgan keyingi dialogga e'tibor qiling:

“ — Men ...cholning oldida tiz cho'kishga tayyorman. Tiz cho'kib kechirim so'rashga hozirman. Biroq bilaman — chol endi kechirmaydi...”

“ — Men... —dedi, — chindan ham quturib ketibman... Bu shon-shuhrat, bu hokimiyat taltaytirib yuboribdi meni...” [7:220].

Bu dialogik nutqda ko'p qirrali mazmun bor. “Ulug'bek xazinasi” romanidagi bosh qahramon Ulug'bek obrazining dialogik nutqi qanday monologik nutqda aylanib ketsa, “Diyonat” romanida Otaqo'zi obrazida ham bu yo'nalish takrorlanadi. Kitobxonga ikki kishi suhbatlashayotgandek emas, balki Otaqo'zining bir o'zi ichki kechinmalarini ochayotgandek tuyuladi. Otaqo'zi xarakterining munozaralararo rivojlanishi romanning mazmunini yorituvchi yetakchi vositadir.

Otaqo'zi o'z qilmishlaridan aziyat chekadi. “Kim kimning oldida bosh egishi kerak”, deb gerdayadigan rais oxir-oqibatda xatolarini tushunadi. U tog'asidan kechirim so'rashga, tiz cho'kishga tayyor. Uning ruhiyatidagi o'zgarishga diqqat qiling-a: hatto o'zini quturib, taltayib ketganini tan oladi. Ma'lumki, it quturadi. Yozuvchi qahramoniga muallif yoki boshqa personaj orqali “Sen hech kimni nazarga

ilmay, itdek quturib ketayapsan”, deb aytirishi mumkin. Lekin bu soʻzni Otaqoʻzining oʻz tilidan berilishi, birinchidan, xarakteridagi chapanilik xususiyatini ochsa, ikkinchidan, obrazning badiiyligini oshirgan. Uning insof va insoniylik haqidagi fikrlari xarakter ruhiyatining yoʻnalishini belgilaydi hamda yozuvchi Otaqoʻzining ziddiyatli qalb tugʻyonlarini dialoglarda sharoit va muhitdan kelib chiqib yoritadi. Chunki sharoit, muhit bilan asar qahramonlarining birligi realistik romanning bosh maqsadi sanaladi.

O.Yoqubov xoh tarixiy, xoh zamonaviy obraz yaratmasin, munozaralarda muallif nutqi yetakchi oʻrin egallaydi. Muallif qahramonlarining u yoki bu holatlarini qabartirib, kuchaytirib, yuz mimikalarini soʻzga moslab, voqealarni sharoitga bogʻlab turadi. Fikrimizni dalillash uchun ikki asardan yuqorida olingan koʻchirmani eslaymiz:

“Shahzoda keskin burilib qaradi. Siyrak moʻylovining uchlari dikkayib, lablari titradi...” . [7:111].

“Domla Shomurodovning tuksiz yaltiroq boshi jigarrang tus oldi, yalpoq yuzida qoʻnqayib turgan katta burnining uchi gʻazab bilan yuqoriga koʻtarildi...” (170-bet).

Mazkur tasvirlarni oʻqigan kitobxon shahzoda otasi Ulugʻbek bilan, Shomurodov jiyani Otaqoʻzi bilan juda qizgʻin, shiddatli bahsli, janjalli munozaraga kirgan, deb uylashi tabiiy. Chunki toʻqnashuvli suhbatga aralashmagan odamning lablari titramaydi, moʻylovlarining uchi dikkaymaydi yoki oʻz-oʻzidan burnining uchi gʻazab bilan yuqori koʻtarilmaydi. Asar qahramonlarining ruhiy holatlarini portretlari bilan uygʻunlashtirib berishda O.Yoqubovning romannavislik mahoratini koʻrish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. – T.: Oʻqituvchi, 2005.-B. 218.
2. Т.Бобоев. Адабиётшунослик асослари. Т.: Ўқитувчи, 2002. -Б. 560.
3. Д.Қурононов,З.Мамажонов,М.Шералиева.Адабиётшунослик луғати. Т.: Академнашр,2010. -Б.400.
4. Умуров Ҳ. Адабиёт назарияси. – Т.: Шарқ, 2002. – Б. 252.
5. М.Абдувоҳидова. Ўзбек адабиётида мунозара. Т.: Фан, 1994.-Б. 187.
6. Виноградов В.В. Русский язык. М.: Наука,1997. -С.787.
7. Ёқубов.О. Улуғбек хазинаси. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1978. -Б. 464.
8. Ёқубов.О. Диёнат. – Т.: Шарқ, .1998. -Б. 348.